

LABIOPLASTIA GENITAL NO QUIRÚRGICA CON LASER DIODO 980 nm: TÉCNICA PUNTUAL Y ENDOLIFTING EN ATROFIA VULVOVAGINAL

NON-SURGICAL GENITAL LABIAPLASTY WITH DIODE LASER: PUNCTUAL TECHNIQUE AND ENDOLIFTING IN VULVOVAGINAL ATROPHY

^(1,2) Thais Duno Marcano. ^(1,2) Ajakaida Renaud.

⁽¹⁾ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^(1,2) Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: thaisduno73@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.14097534

Recibido 29 agosto 2024. Aprobado 2 octubre 2024.

RESUMEN

La atrofia vulvovaginal es el adelgazamiento, resequedad e inflamación del tejido vulvovaginal, está asociado a disminución de los estrógenos y pérdida de colágeno, puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital; aunado a esto, hay cambios fisiológicos en la etapa de climaterio y menopausia que aumentan la atrofia y retracción del tejido. Por lo tanto, si en esta condición la paciente amerita una labioplastia, realizar una reducción con exéresis no tendría los resultados satisfactorios a largo plazo, siendo conveniente una labioplastia mínimamente invasiva. En este estudio de caso se evaluó la labioplastia genital no quirúrgica con láser diodo 980 nm, mediante las técnicas: puntual y endolifting, en una paciente de 42 años de edad, con hipertrofia de labios menores grado II y atrofia vulvovaginal, previo consentimiento informado se decidió realizar labioplastia no quirúrgica con láser diodo 980 nm, en el labio menor derecho se aplicó la técnica puntual y en el labio menor izquierdo un endolifting. Al finalizar procedimiento, se le infiltró factor de crecimiento plaquetario (Plasma rico en plaquetas) en labios menores; se efectuó control post labioplastia a las 48 horas, a los siete días, al mes y tres meses; en este último control se evidenció mejoría en la piel de los labios menores y reducción en las medidas, con la técnica puntual fue de 4 mm y con el endolifting de 9 mm, ambas técnicas fueron efectivas; el tiempo quirúrgico fue menor, sin herida operatoria y menos dolorosas que labioplastias convencionales; con resultados estéticos, funcionales y psicológicos satisfactorio.

Palabras clave: Labioplastia no quirúrgica, endolifting vulvar con láser diodo, técnica puntual en labioplastia

ABSTRACT

Vulvovaginal atrophy is the thinning, dryness, and inflammation of the vulvovaginal tissue, associated with decreased estrogen levels and collagen loss. It can occur at any stage of the life cycle. Additionally, physiological changes during perimenopause and menopause exacerbate atrophy and tissue retraction. Therefore, in this condition, if a patient requires labiaplasty, performing a reduction with excision would not yield satisfactory long-term results, making minimally invasive labiaplasty preferable. This case study evaluated non-surgical genital labiaplasty using a 980 nm diode laser, employing the techniques of punctual and endolifting, in a 42-year-old patient with grade II hypertrophy of the labia minora and vulvovaginal atrophy. With informed consent, non-surgical labiaplasty using a 980 nm diode laser was performed, employing the punctual technique on the right labium minus and endolifting on the left labium minus. Platelet growth factor (Platelet-rich plasma) was infiltrated into the labia minora upon completion of the procedure. Post-labioplasty follow-up was conducted at 48 hours, seven days, one month, and three months. Improvement in the skin of the labia minora and reduction in measurements were observed at the three-month follow-up, with a reduction of 4 mm with the punctual technique and 9 mm with endolifting. Both techniques were effective, with shorter surgical times, no operative wounds, and less pain compared to conventional labiaplasty, yielding satisfactory aesthetic, functional, and psychological outcomes.

Keywords: Non-surgical labiaplasty, vulvar endolifting with diode laser, punctual technique in labiaplasty.

INTRODUCCIÓN

La configuración anatómica de los genitales es muy diversa, por eso es de vital importancia tener claro lo que cada mujer desea de su expresión corporal y su imagen genital, teniendo en cuenta un punto de equilibrio funcional y estético, además de la relación con la sexualidad individual y de pareja.

Existen variaciones en cuanto a la morfología de la vulva, se diferencian en muchas características como: el tamaño del clítoris; labios menores puede que sean más grandes que los mayores o ser asimétricos; el color y estructura de la superficie; la distancia entre el clítoris y la desembocadura de la uretra y la distancia desde la comisura posterior de los labios internos, hasta el ano.

Estas diferencias no constituyen manifestaciones patológicas, sino que son totalmente normales ⁽¹⁾.

Los labios menores pueden presentar diferentes tamaños, en algunos casos estos sobresalen de los labios mayores porque son muy largos o en ocasiones puede ser por labios mayores con poca grasa o volumen.

Este aumento de tamaño de los labios menores o ninfa se le conoce como hipertrofia, la clasificación holística según su origen puede ser congénita o adquirida, unilateral o bilateral, a su vez bilateral simétrica o asimétrica; leve (hasta 2 cm), moderada (2–4 cm) o severa (más de 4 cm), tomada la ninfa desde su ápice en elongación y considerando el borde del labio mayor como base de la medición ⁽²⁾.

La morfología y distribución anatómica puede ser superior, supero-medial y completa; con o sin hipertrofia de pilares para clitoridianos única y múltiples; con o sin ptosis del capuchón clitoridiano; con o sin hiperpigmentación del borde labial solo cúspide o completa; hipertrofia real y en falsa o pseudohipertrofia por deflación de labios mayores; labios hipotróficos (≤ 3 mm), normotróficos (3–4 mm) hipertróficos (> 4 mm); según la sintomatología puede ser hipertrofia con o sin dispareunia, con o sin alteración de la micción.

La primera clasificación se hizo en 1993, utilizando la distancia en centímetros desde la base de los labios menores en el introito vaginal hasta el borde distal, indicando cuatro grados: grado 1 (menos de

2 cm), Grado II (2 a 4 cm), Grado III (4 a 6 cm) y grado IV (mayor de 6 cm) ⁽²⁾.

Existen cambios fisiológicos en los genitales externos de la mujer, etapas como la infancia, pubertad, adolescencia y menopausia; relaciones sexuales, embarazo y el parto ⁽¹⁾. La vagina, la uretra y el trigono vesical tienen altas concentraciones de receptores de estrógenos, la pérdida de estrógenos en la perimenopausia y menopausia, lleva a la atrofia vulvovaginal y consigo a un conjunto de signos y síntomas genitourinarios, conocida actualmente como síndrome genitourinario menopáusico (SGM).

La vulva atrófica pierde la mayoría de su colágeno, tejido adiposo y capacidad de retención de agua, y se torna aplanada y delgada. Las glándulas sebáceas se mantienen intactas, pero las secreciones disminuyen, lo que lleva a la sequedad vaginal. Se presenta acortamiento y estenosis de la vagina y sus paredes se tornan delgadas, pierden elasticidad y adquieren un color pálido ^(3, 4).

La atrofia vulvovaginal es una afección común asociada con una disminución de la estrogenización del tejido vaginal. Los síntomas incluyen sequedad vaginal, irritación, picazón, dolor, ardor, dispareunia, secreción, frecuencia urinaria y urgencia.

Puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital de una mujer, aunque es más común en la fase posmenopáusica, durante la cual la prevalencia es aproximadamente del 50%, un pH vaginal de 4,6 o más apoya el diagnóstico ^(5,6).

El grosor cutáneo está determinado principalmente por la cantidad y calidad del colágeno contenido en él, también disminuye en los años que siguen al cese hormonal, lo cual puede conllevar a la deflación de los labios mayores, con un aparente aumento de tamaño de los labios menores. Entre las principales causas de hipertrofia de los labios menores puede ser secundaria a la irritación mecánica de las relaciones sexuales, a la masturbación y al parto, la genética también debe tenerse en cuenta ⁽¹⁾.

La cirugía estética genital ofrece unas expectativas que debemos analizar con el mismo rigor científico que exigimos en otros ámbitos de la medicina. Para ello debemos tener un

conocimiento profundo de la anatomía de los genitales femeninos y los cambios fisiológicos que experimentan a lo largo de la vida. Por lo tanto, cada labioplastia es diferente y requiere una selección de técnica quirúrgica individual para cada caso en particular ^(1,2).

La labioplastia es la reducción del tamaño de los labios vulvares (labios menores y mayores) capuchón de clítoris, cuando están aumentados de tamaño.

Se realiza cuando, estéticamente, las pacientes no se sienten a gusto con esta zona de su cuerpo o le son incómodos o dolorosos, para su vida diaria como la relación sexual, la realización de ejercicios o el uso de algunas ropas ajustadas, montar bicicleta o caballo, incomodidad al caminar o sentarse, problemas con la higiene íntima.

Todo tipo de actividad que ejerza presión en la región vulvar podría intensificar los trastornos locales y sin duda repercutir directamente a nivel psicológico y en la calidad de vida.

La cirugía de los genitales externos debe abordarse con seriedad y cuidado, ya que esta área está relacionado a un fuerte impacto emocional ^(2,7).

Existen en la actualidad múltiples técnicas quirúrgicas propuestas para las labioplastia, no obstante, se pueden dividir en los siguientes tres grupos: a) técnicas de amputación que implican un recorte lineal de los labios menores, b) técnica de cuña que corta el tejido a lo largo del borde inferior hacia el pliegue de los labios mayores, c) una escisión labial central como una profundización en la cristalización que preserva el borde libre natural.

Dentro de las técnicas descritas se pueden mencionar nombres propios de las técnicas más usadas: técnicas de Z-plastia, técnica de desepitelización, técnica de Trim (o de escisión longitudinal), técnica de Wedge o en V, llamadas también técnicas en cuña, la cual podría ser anterior, media y posterior ⁽⁷⁾.

Actualmente, existen variantes de las técnicas descritas por otros autores, en donde se manejan variables de acuerdo al instrumental utilizado y métodos de corte como bisturí convencional, lápiz de electrocauterio, equipos Láser dependiendo del tipo CO₂, Diodo, entre otros, pinzas de Ligasure,

pinzas de corte armónico y pinzas bipolares. ⁽⁷⁾ De hecho, existen procedimientos de labioplastia quirúrgica con láser, bisturí, en el que se recalcan medios de reparación, donde lo importante es lo que se deja en la paciente y no lo que se reseca. Se debe hacer énfasis que la exéresis que sea excesiva o total, se corre el riesgo de un resultado poco natural y difícil de corregir de manera secundaria ⁽²⁾.

A diferencia de la labioplastia no quirúrgica, donde no hay corte, ni sutura, sólo un procedimiento no quirúrgico descrito con radiofrecuencia se efectúa en un quirófano ambulante bajo sedación y anestesia local de la zona a tratar, para aplicar una cánula de radiofrecuencia bipolar de 0.9mm de diámetro y 6 cm de longitud máxima, que se introduce dentro de la zona a tratar (labios vulvares, capuchón del clítoris) con un programa de energía y temperatura acorde a cada caso, logrando una retracción adecuada de este tejido tratado.

En muchas ocasiones, los especialistas en ginecología lo combinan con otro dispositivo de esta plataforma de radiofrecuencia si la paciente lo necesitase, que es una radiofrecuencia fraccionada ⁽⁷⁾.

La labioplastia no quirúrgica usando tecnología como laser diodo a baja potencia, es una propuesta de tratamiento por parte de los autores, no hay trabajos de investigación que reporten su uso. El láser diodo 980 nm cuyo cromóforo es la hemoglobina y la grasa, al introducir la fibra intralabial se genera un efecto lifting, se retrae el labio, acortando su longitud en milímetros.

La energía térmica (calor) ha sido propuesta como un método para contraer la piel floja y laxa a través del mecanismo de la desnaturalización del colágeno ⁽⁸⁾.

Uno de los elementos que más aportan al uso del láser diodo 980nm es la seguridad que da su uso por su precisión de acción en la zona puntual tratada y su rápida dispersión térmica con lo que el daño térmico se centra en el punto de impacto. La principal ventaja la recuperación es inmediata; al no realizar exéresis o uso de bisturí quirúrgico, no se necesita cortar la piel y ni el uso de suturas; pero, además, es un procedimiento muy seguro para la paciente ⁽⁸⁾.

De manera complementaria se usó factores de crecimiento plaquetario como el plasma rico en plaquetas autólogo; obtenido mediante centrifugación de la sangre del paciente, se caracteriza por poseer una alta concentración de plaquetas (4 a 6 veces sus valores normales).

Es usado en cirugía por sus propiedades positivas como la disminución del dolor postoperatorio y en los requerimientos de analgésicos, su alto efecto regenerativo y antiinflamatorio^(9, 10).

En este estudio de caso clínico se evaluó la labioplastia genital no quirúrgica con láser diodo 980 nm, mediante las técnicas puntual y endolifting en atrofia vulvovaginal, como alternativa segura, en acortamiento de labios, este se constituye en un procedimiento mínimamente invasivo.

Con fines de recomendar a pacientes con hipertrofia leve, grado I o II, disminuyendo riesgo quirúrgico, riesgo de mutilación u otras complicaciones. Así como, en pacientes con climaterio o síndrome genitourinario menopaúsico, donde de manera fisiológica se acortan los labios por la disminución fisiológica de los estrógenos

CASO CLÍNICO

Paciente de 42 años, cuyo motivo de consulta fue dolor y molestia en labios menores de larga data, al sentarse, tener relaciones sexuales, practicar deporte o roce con la ropa interior, disconfort del área genital. Nuligesta, vida sexual activa, no usa método anticonceptivo; antecedentes patológicos de importancia, desde 2018 hipertiroidismo en tratamiento con Tapasol® 5 mg, Hipertensión Arterial en tratamiento con Losartan® 50 mg BID, Propanolol® 20 mg OD. Se realizó examen físico medida de labios menores con Vernier, en el tercio medio por fuera de la línea de Hart hasta borde libre, se catalogó como hipertrofia de labios menores grado 2 (20mm labio derecho y 24 mm labio izquierdo), asimétrica, no compuesta. Por aspecto de genitales, pH vaginal y citología, se diagnosticó atrofia vulvovaginal. Colposcopia satisfactoria, negativa para patología cervical.

Por el grado de hipertrofia y por presentar atrofia vulvovaginal, se explicó el objetivo de un procedimiento no quirúrgico (labioplastia no quirúrgica) para mejorar su funcionalidad y estética, con láser diodo, utilizando dos técnicas: técnica puntual y endolifting. Previo al

procedimiento, se solicitó el consentimiento informado el cual acepto con su firma. Se solicitaron exámenes paraclínicos (resultados dentro de límites normales). Durante el procedimiento la paciente manifestó no presentar molestias ni dolor.

Se colocó factor de crecimiento (Plasma Rico en Plaquetas) infiltrado en labios menores post labioplastia. Egresó con tratamiento médico y se planificó control post labioplastia a las 48 horas; a los siete días; un mes y a los tres meses. En su evolución se evidenció que no hubo inflamación, no manifestó dolor, fatiga y los resultados estéticos fueron satisfactorios.

MÉTODO

Previo consentimiento informado, se interroga y examina a la paciente, La medida de los labios menores fue realizada en el tercio medio, desde la línea de Hart hasta el borde libre.

El labio menor derecho midió 20 mm, el izquierdo 24 mm. Se toma pH vaginal, citología, colposcopia, registro fotográfico y solicitud de paraclínicos. Se le diagnosticó hipertrofia de labios menores grado II, atrofia vulvovaginal.

De acuerdo al diagnóstico y edad de la paciente se programó realizar labioplastia no quirúrgica. Tanto la técnica puntual como endolifting, con el objetivo de evaluar cada una en cada labio menor.

Se efectuó este procedimiento en consultorio de acuerdo a los siguientes pasos: previa asepsia y antisepsia a limpiar la zona; se colocó a la paciente en posición de litotomía; se aplicó anestesia local tópica; se efectuó en el labio izquierdo la técnica endolifting con fibra de laser diodo 980 nm, con fibra de 600 micrómetros, modo continuo, 1 W de potencia, puerta de entrada de fibra desnuda, aumentando la potencia a 2 W máximo 3 para el endolaser en el trayecto del labio menor, única sesión, una sola pasada, introduciendo la fibra desde el extremo distal al proximal del labio. (Imagen 1).

En el labio menor derecho, se hizo marcaje a 1 centímetro de línea de Hart (Imagen 2), se aplicó la técnica puntual en todo el borde del labio menor y por fuera de la línea marcada, sin introducir la fibra, de manera continua, aproximadamente 2 mm

entre punto y punto, de modo interrumpido, a potencia de 2 W (imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Preliminarmente y bajo normas de bioseguridad, el personal técnico asistente del laboratorio, procedió a extraer 10 cc de sangre y a colocarlo en tubos citratados, para luego centrifugarlos en centrifuga digital, 10 minutos a 2000 revoluciones por minuto, se extrajo plasma rico y pobre con jeringa de insulina sin aguja. Al terminar labioplastia se colocó el plasma infiltrando labios menores con aguja de 31 G.

La paciente egresó con indicación médica, antibiótico vía oral (Amoxicilina) por 5 días, crioterapia local ambulatoria por 10 días, no ameritó analgésico farmacológico. Control post labioplastia a las 48 horas; siete días; un mes y 3 meses, en este último control se midió la longitud de ambos labios menores, en tercio medio con vernier, por fuera de línea de Hart.

Se hizo interrogatorio de dolor operatorio en una escala de EVA (Escala visual analógica del dolor). Esta escala consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran, el valor 10 a la derecha indica dolor severo y en el izquierdo el valor 0 expresa ausencia de dolor. En la siguiente tabla, la escala EVA se interpreta:

Escala EVA	Dolor
0	Sin dolor
1 - 4	Leve
5 - 7	Moderado
8 -10	Severo

Para medir la satisfacción estética, se aplicó una encuesta de procedimiento en escala de likert.

RESULTADOS

Previo a la intervención, en las siguientes imágenes 4 y 5, se observa la hipertrofia de los labios menores (20 mm labio derecho, 24 mm labio izquierdo), hipertrofia grado 2, asimétrico, no compuesta.

Imagen 4

Imagen 5

El día de la intervención en la imagen 6, se evidenció el borde libre de los labios, las lesiones post quemadura por láser diodo y un leve edema.

Imagen 6

En las siguientes imágenes que representan un mes y medio (imagen 7) y tres meses post labioplastia (imagen 8), se observaron cambios en la anatomía, color y tamaño de los labios.

Imagen 7

Imagen 8

Después de este procedimiento, se determinaron la reducción en las medidas y grosor de ambos labios menores. Se midió la longitud de ambos labios menores, en tercio medio con vernier, por fuera de línea de Hart.

En las imágenes 9 y 10, se evidenció que el labio menor izquierdo midió 15 mm, y la retracción fue de 9 mm de longitud con la técnica de endolifting; el labio menor derecho midió 16 mm, se redujo a 4 mm con la técnica puntual.

Imagen 9 – Imagen 10

Por otra parte, se sintetiza la evaluación del dolor operatorio según la escala EVA. En la primera evaluación, la paciente se ubicó en la escala del 1 al 10 en 2; en el post operatorio indicó 3 hasta un lapso de 15 días; después de los 16 días se mantuvo en 1; lo que significó dolor leve.

Al mes y tres meses, la paciente no manifestó molestias en el área genital; el dolor según la escala EVA, la paciente lo ubicó en cero (0), es decir, ausencia de dolor.

Después del procedimiento la paciente manifestó estar totalmente satisfecha por la estética y el tamaño de los labios menores.

DISCUSIÓN

La hipertrofia de labios menores puede presentarse de manera asintomática, de ahí la importancia valorar cada paciente de manera individual, sin inducir a una cirugía cuando no sea necesaria. El aspecto de los genitales varía de una paciente a otra, dando paso a una normalidad subjetiva. Inclusive dependiendo de la zona geográfica.

Las pacientes sintomáticas presentan molestias al usar ropa ajustada, al caminar, manejar bicicletas, dolor. Algunas pacientes llegan a inhibirse de tener relaciones sexuales por miedo a mostrar sus genitales y otras presentan dispareunia por entrada de los labios en la vagina durante el coito, viéndose afectada su autoestima ⁽²⁾.

En el caso clínico de estudio, la paciente acudió por presentar algunas de las sintomatologías descritas. El resultado obtenido, en este estudio, confirmó en la paciente una alta satisfacción en cuanto a la reducción de la hipertrofia de los labios menores, su relación estética, funcional y el aspecto psicológico, a pesar que en uno de los labios la reducción fue de 4 mm.

Estudiosos en este campo han mostrado que la hipertrofia de los labios puede tener un impacto significativo en la autoestima de una mujer, así como en su vida diaria y sexual. Reafirmando que después de la labioplastia, las mujeres informan una mejora en la percepción corporal, la confianza sexual, la vida sexual en general, una disminución del malestar con el sexo ⁽¹¹⁾.

La indicación de realizar un procedimiento no quirúrgico mínimamente invasivo en la paciente estudiada, fue conveniente al usar láser diodo 980 nm, con la técnica puntual y con la técnica de endolifting en labios menores, para evitar en un futuro disminución excesiva del tamaño del labio, sumado por los cambios fisiológicos.

En este orden de ideas, la labioplastia no quirúrgica con técnicas puntual y endolifting, el dolor se minimiza, no hay exéresis, por lo tanto, no hay necesidad de sutura, la recuperación es rápida, entre otros; a diferencia de la labioplastia

quirúrgica donde uno de los principales cuidados en la cirugía es evitar la sobre corrección^(12, 14).

La reducción de labios menores fue de 9 mm con el endolifting y 4 mm con técnica puntual con láser diodo 980 nm a baja potencia. La piel de los labios tuvo cambios favorables en la coloración y textura. Lo cual infiere que pacientes con hipertrofia grado I – II sería una técnica de elección, en casos de labios gruesos sería muy efectiva y segura. Es una técnica que se puede repetir mensual hasta alcanzar resultado deseado. En el presente caso la paciente manifestó mejoría de los síntomas y estar muy satisfecha con el resultado.

En cuanto a la técnica de labioplastia mínimamente invasiva se encontró el estudio preliminar con técnica Labielle realizado tanto en labios mayores y menores, con buenos resultados en hipertrofias leves, coincidiendo con nuestro caso⁽¹⁵⁾.

No hay reporte de casos o estudios de investigación en el área ginecológica utilizando técnica con láser diodo a baja potencia, en labioplastia puntual o endolifting, ahí lo novedoso de cualquiera de estas dos técnicas, propuestas en pacientes con grado de hipertrofia menor a grado II, en edades extremas de la vida o donde la reducción que se busca sea menor a 1 cm.

En lo expuesto anteriormente, se establece una analogía con endolifting facial, en donde se concluye que es una alternativa segura y efectiva para bioestimular colágeno y tensar⁽¹⁶⁾.

En el estudio de este caso, se logró el objetivo del estudio y cumplir con el propósito de realizar una labioplastia de labios menores, como es corregir o mejorar aspectos estéticos y funcionales de los labios menores que pueden causar incomodidad o afectar la confianza en la imagen corporal de algunas mujeres.

De ahí, la importancia de este procedimiento no quirúrgico, en comparación con las técnicas tradicionales o convencionales que implican incisiones con bisturí y suturas; el láser, en este caso el láser diodo 980 nm, permite una cirugía más precisa y menos invasiva.

El láser se utiliza para cortar y vaporizar el tejido no deseado, y al mismo tiempo, sella los vasos sanguíneos, minimizando el sangrado y el riesgo de complicaciones.

Además del uso de los factores de crecimiento plaquetarios autólogos, conocido como PRP o plasma rico en plaquetas, cuya acción sobre los tejidos es la de regenerar, a través de la producción de colágeno elastina y ácido hialurónico^(9,17); en similitud con el caso en estudio donde hubo cambios favorables en el tejido relacionado con la cicatrización, sin complicaciones de la perineoplastia láser, demostrándose que estos factores de crecimientos influyen en el proceso de regeneración de los tejidos, siendo una opción terapéutica a corto plazo para la paciente.

CONCLUSIÓN

Los resultados del procedimiento, permitieron concluir que la técnica no quirúrgica mínimamente invasiva, con láser diodo 980 nm con fibra óptica de 600 micras, a baja potencia, aplicada con las técnicas puntual y endolifting, demostraron que ambas son efectivas para labioplastia genital no quirúrgica.

Es un procedimiento combinado con dos técnicas, exhibe beneficios a la paciente con relación a: minimiza el dolor, el tiempo de recuperación es rápido, menos riesgo de complicaciones, y es más precisa que la técnica tradicional (quirúrgica).

En definitiva, produce resultados satisfactorios, sin riesgo de mutilación aunado a la edad y tamaño de la hipertrofia de los labios menores.

REFERENCIAS

1. Roca B, Cambios fisiológicos de los genitales externos femeninos a lo largo de la vida. Medicina Estética. Revista científica de la sociedad española de medicina estética, 2016; N° 36.
2. Carbone A, Blugerman G, Schavelzon D, Gaspar A, Araujo MJ. Clasificación holística de la hipertrofia de labios menores, clínica Espacio Gaspar. Zarate. BS AS argentina.
3. Chou B, Bienstock J, Satín A. Manual Johns Hopkins de Ginecología y Obstetricia 6ta edición, capítulo 45.
4. Palacios S, Cancelo Hidalgo MJ, González SP, Manubens M, Sánchez-Borrego R. Síndrome genitourinario de la menopausia: recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y

Obstetricia. Prog Obstet Ginecol 2019; 62(2):141–148.

5. Lev-Sagie A. Vulvar and Vaginal Atrophy: Physiology, Clinical Presentation, and Treatment Considerations. Clin Obstet Gynecol. 2015; 58(3):476–91.

6. Mac Bride MB, Rhodes DJ, Shuster LT. Vulvovaginal atrophy. Mayo Clin Proc. 2010 Jan; 85(1):87–94.

7. Renaud A, Chirinos D. Elaboración de protocolo para selección de pacientes candidatas a reducción de labios menores. Revista Latinoamericana Ginecología Reg. 2023; 1(2): 55–63.

8. Bolívar F, Briceño G, Vera F, Renaud A. Labioplastia ofical con láser diodo 30 watts, 980nm: indicaciones y resultados. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1(1): 65–70.

9. Renaud A. Uso de factores de crecimiento plaquetario en síndrome genitourinario. Experiencia privada. Rev Obstet Ginecol Venez. 2022; 82(2): 198–205.

10. Carrillo-Mora P, González-Villalva A, Macías-Hernández SI, et al. Plasma rico en plaquetas. Herramienta versátil de la medicina regenerativa. Cir Cir. 2013; 81 (1):74–82.

11. Miklos J, Moore R, Chinthakanan O. Puntuaciones generales de satisfacción del paciente, incluida la función sexual, después de la cirugía de labioplastia: un estudio prospectivo que compara mujeres con antecedentes de cirugía estética previa con aquellas sin ninguna, octubre 2014. Revista Internacional de Uroginecología 134 (4S-1 Suppl): 124–125.

12. Ayala Peralta FD, Ayala Moreno D, Mambret A, Figueroa L, Carranza Asmat C, Quiñones Pereyra EY, Ayala Palomino R, et al. Síndrome Genitourinario De La Menopausia: Clínica Y Manejo. Rev Perú Investig Matern Perinat 2017; 6(1):66–73.

13. Carrión Basantes DE, Chafra Granda DV. “Hipertrofia de labios menores y autopercepción genital en pacientes que acuden a la unidad metropolitana de salud sur durante el año 2021” Quito, 2022.

14. Pardo SJ, Solá DV, Galán CG, Contreras ML. Labioplastia genital, experiencia y resultados en 500 casos consecutivos. Rev. Chil. Obstet. Ginecol. 2015;80 (5).

15. Araujo MJ, Carbone A. Preliminary application study on LABIELLE (Labial Endoliftx Laser Enhancement) vulvar treatment for labia minora and majora tightening. Private Practice, Buenos Aires, Argentina; SOLAGEF – Sociedad Latinoamericana de Ginecología Estética Funcional, Buenos Aires, Argentina; ISCG – International Society of Cosmetogynecology, Bayonne NJ, USA.

16. Quintero M, Suárez O. Efectividad de la técnica endoláser con plataforma diodo 980 nm en la ritidosis grado I y II. 2023 RILMED; 3 (1).

17. Sánchez AR, Izquierdo MJF, Gutiérrez-Mendoza I, et al. Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) en la ortopedia, un camino hacia la ortobiología en México. Ortho-tips. 2021; 17(4):222–236.

Cómo citar este manuscrito.

Duno Marcano T, Renaud A. Labioplastia genital no quirúrgica con láser diodo 980 nm: técnica puntual y endolifting en atrofia vulvovaginal. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(1): 81–89. Doi: 10.5281/zenodo.14097534